

**ЎЗБЕКИСТОНДА УСТУВОР ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАР ҲАМДА
БИЗНЕС МУҲИТИНИ ЯХШИЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ****Қодиров Туйғун Узоқович**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби бўлим бошлиғи, и.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10133930>

Маълумки, 2019 йил 23 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида”ги 2019 йил 7 мартдаги ПФ–5687-сон Фармони қабул қилинди ва унга мувофиқ, Устувор халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашни мувофиқлаштириш бўйича комиссия тузилган.

Мазкур комиссия йиғилишларида Президентимизнинг Фармон ва қарорларида белгиланган устувор халқаро рейтингларда Ўзбекистон ўрнининг кўтарилиши аҳоли фаровонлигида катта аҳамият касб этиши ва давлат идораларнинг фаолиятини ушбу рейтинг ва индексларнинг талаблари, баҳолаш мезонларидан келиб чиққан ҳолда юритиш масалалари муҳокама қилиб борилади. Шунингдек, Комиссиянинг йил давомида устувор халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича бажарган ишлари муҳокама қилинди ва келгуси йил учун Комиссия фаолиятининг йўналишлари ва режалари белгиланади.

Жумладан, ўтган йиллар давомида устувор халқаро рейтинг ва индексларга бириктирилган қатор вазирлик ва идораларда ихтисослашган таркибий бўлинмалар ташкил этилди, Жаҳон банки, БМТ Ривожланиш дастури, Жаҳон иқтисодий форуми, халқаро рейтинг агентликлари каби рейтинг берувчи ташкилотлар билан мулоқот ўрнатилишига эришилди. Шу билан бирга, халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш жараёнининг самарадорлиги ва натижавийлигини таъминлаш мақсадида, халқаро рейтинг консультантлари ва экспертлари билан яқиндан ҳамкорлик ўрнатилди, Ўзбекистон Республикасининг ўрнини устувор халқаро рейтинг ва индексларда акс эттириш ва янада яхшилаш учун қуйидаги ишлаб чиқилган чора-тадбирлар режалари бўйича ишлар амалга оширилиб келмоқда:

- ✚ Вазирлик ва идораларнинг ташаббускорлигини ошириш бўйича;
- ✚ ИХТТнинг мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш тизимида Ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш бўйича;
- ✚ Сиёсий-ҳуқуқий рейтингларда Ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш бўйича;
- ✚ Иқтисодий рейтингларда Ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш бўйича;
- ✚ Глобал рақобатбардошлик индексида Ўзбекистоннинг ўрнини акс эттириш бўйича;
- ✚ Жаҳон банкининг Бошқарув сифати индикаторларида Ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш бўйича;
- ✚ Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш ва хусусий секторда рақобатни кучайтириш бўйича чора-тадбирлар режаси.

Таъкидлаш жоизки, Комиссия йиғилишларида мамлакатимизнинг ўтган йиллардаги халқаро рейтинг ва индексларда эгаллаган ўрни таҳлил қилинади.

№	Халқаро рейтинг ва индекслар	2017	2018	2019	ўсиш/ пасайиш
1.	Бизнес юритиш индекси	76	76	69	+ 7
2.	Иқтисодий эркинлик индекси	148	152	140	+ 12
3.	ИХТТ Мамлакатларга хос хатарлар кредит рейтинг	6-гурух	6-гурух	5-гурух	+ 1
4.	Статистик салоҳият индекси *	118	116	–	+ 2
5.	Инсон тараққиёти индекси *	107	105	–	+ 2
6.	Жаҳон матбуот эркинлиги индекси	169	165	160	+ 5
7.	Коррупцияни қабул қилиш индекси *	157	158		- 1
8.	Демократия индекси *	158	156		+ 2
9.	Суверен кредит рейтинглар	–	BB-	BB-	–
10.	Бошқарув сифати индикаторлари:				
	Сиёсий барқарорлик ва зўравонлик / терроризмнинг йўқлиги индекси *	131	136		- 5
	Ҳукумат самарадорлиги индекси *	141	139		+ 2
	Норматив сифат индекси *	191	184		+ 7
	Қонун устуворлиги индекси *	186	182		+ 4
	Коррупцияни назорат қилиш индекси *	184	183		+ 1
	Сўз эркинлиги ва ҳисобдорлик индекси *	197	191		+ 6

1-расм. 2017-2019 йилларда Ўзбекистоннинг халқаро рейтинг ва индексларда эгаллаган ўрни таҳлили

Жадвал маълумотларини таҳлиliga кўра, 2017-2019 йилларда Ўзбекистоннинг “Коррупцияни қабул қилиш индекси”да қўлга киритган балл миқдори 22 баллдан 23 баллга ўсганлигига қарамадан, республиканинг индексдаги ўрни 1 поғонага тушди. Бунинг асосий сабаби Тожикистон ва Эритрея давлатларининг индексдаги натижалари мос равишда 21 баллдан 25 баллга ҳамда 20 баллдан 24 баллга ўсиб, 161-ўридан 152-ўринга ва 165-ўридан 157-ўринга кўтарилганлигидир.

“Коррупцияни тийиб туриш” субиндикатори бўйича “Economist Intelligence Unit” ва “Freedom House” ташкилотлари томонидан Ўзбекистонга “0” балл қўйилган. Бунга асосий сабаблар:

- фуқаролар турар жойларининг бузилиши;
- мансабдор шахслар томонидан фуқароларнинг ҳуқуқлари бузилиши ҳолатлари жазосиз қолаётганлиги;
- жойларда маиший коррупциянинг мавжудлиги;
- суд тизимида қонунийлик билан боғлиқ вазиятнинг ёмонлашуви.

Шу билан бирга, Комиссия йиғилишларида алоҳида эътибор, қабул қилинган қонунчилик ҳужжатларининг амалиётда етарли даражада тадбиқ этилмаётганлиги,

рейтинг берувчи ташкилотларга республикада амалга оширилаётган ислохотлар тўғрисидаги маълумотлар етиб бормаётганлиги ҳамда халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда юзага келаётган тўсиқларни бартараф этишга ҳам қаратилади.

2022 йил бўйича мамлакатимизни халқаро рейтинг ва индексларда эришган натижаларини, ижобий ўзгаришлар ва салбий баҳоларимизни сарҳисоб қилиш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражасини ошириш, мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятидаги иқтисодий ва сиёсий мавқеини мустаҳкамлашга эришиш ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш иқтисодий ислохотлар стратегиясининг асосий мақсади қилиб белгилаб олинган.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 2 июндаги ПФ–6003-сон Фармонида белгилаб берилган устувор халқаро рейтинг ва индекслар бўйича самарадорликнинг энг муҳим кўрсаткичларига (KPI) эришилди, хусусан:

- ✓ Иқтисодий эркинлик 55,7 балл билан 117 ўрин (177 мамлакат орасида);
- ✓ Рақобатбардош саноат унумдорлиги 0,017 кўрсаткич билан 89 (+5) ўрин (154 мамлакат орасида);
- ✓ Инсон камолоти индексларида 0,727 (+0,007) кўрсаткич билан 101 (+5) ўрин (191 мамлакат орасида) эгалланди.

2022 йилда жами 2500 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалари кўриб чиқилди, шундан 1 053 дан ортиқ қисмига (42%) бизнес муҳитини янада такомиллаштириш юзасидан таклифлар берилди. Жумладан, киритилган ҳужжат лойиҳаларининг 228 тасида тадбиркорлик субъектларига ортиқча тўсиқлар ҳамда харажатлар келтирувчи нормалар аниқланди ҳамда уларни бизнес муҳитига таъсири нуқтаи назаридан ҳулосалар берилди.

Шунингдек, Ўзбекистон 24 та устувор халқаро рейтинг ва индексларнинг 21 тасида ижобий ўзгаришларга эришган.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги 5 йилга мўлжалланган Янги Ўзбекистон Тараққиёт Стратегияси қабул қилинди. Ушбу Стратегия “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган тамойил асосида ишлаб чиқилган бўлиб, унда асосий эътибор мамлакатимизда эркин фуқаролик жамияти ва инсон капиталини ривожлантириш, тадбиркорлик фаолиятини янада рағбатлантириш, инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, хусусий мулк дахлсизлиги ва гендер тенгликни таъминлаш каби муҳим вазифаларга қаратилган.

Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлашга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ–246-сон қарори қабул қилинди. Қарор ижроси юзасидан бугунги кунга қадар: “Электрон ҳуқуматни ривожлантириш”, “Статистик салоҳиятни ошириш”, “Рақобатбардош саноат унумдорлиги индекси”да республикамиз кўрсаткичларини яхшилаш, “Логистика самарадорлиги индекси”да юқори кўрсаткичларга эришиш бўйича стратегия лойиҳалари ишлаб чиқилди ва ҳуқуматга киритилди.

Давлат органларининг халқаро рейтинг ва индексларлар билан ишлаш фаолияти самарадорлигини янада оширишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23 августдаги ПФ–197-сон Фармони қабул қилинди. Фармон билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим ҳужжатларига ўзгартириш

киритиш, хусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги ПФ–6003 Фармонида куйидаги ўзгартиришлар киритилди:

1) Жаҳон банкининг “Аёллар, бизнес ва қонун” индекси (гендер тенглик даражаси баҳоланади) устувор халқаро рейтинг ва индекслар рўйхатига киритилиб, унга масъул этиб Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси белгиланди;

2) Устувор халқаро рейтинг ва индекслар бўйича “КРІ” янгиланди.

Хусусан: а) барча устувор халқаро рейтинг ва индекслар бўйича 2023 йил учун қисқа муддатли “КРІ” белгиланмоқда;

б) қўшимча 5 та (Рақобатбардош саноат унумдорлиги индекси, Барқарор ривожланиш мақсадлари индекси, Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни тартибга солиш чекловлари индекси, Глобал инновация индекси, Аёллар, бизнес ва қонун индекси)га илк мартаба “КРІ” киритилди.

Таъкидлаш жоизки, Жаҳон банкининг “Институционал салоҳиятни ошириш” лойиҳаси доирасида халқаро рейтинг ва индекслардаги мамлакатимиз ўрнини таҳлил қилиш, ушбу рейтинг ва индекслар билан ишлаш механизмларини такомиллаштириш, муаммо ва камчиликлар таҳлили асосида узоқ муддатли Стратегия ишлаб чиқиш мақсадида халқаро эксперт ва мутахассислар жалб қилинди.